

БАНК МАТНИНИНГ ПРАГМАТИК ТАЛҚИНИ ЖАРАЁНЛАРИ

Ҳамидов Лутфулло Паизуллаевич

PhD. Самарқанд давлат чет тиллар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7628925>

Аннотация: Мазкур мақолада банк матнининг прагматик талқини жараёнлари хусусида ёзилган. Банк тили ва матнининг асосий белгилари ва категориялари таҳлили айнан банк матнининг реал банк мулоқот таркибига киритилганлиги банк матнларини банк фаолияти соҳасидаги мулоқотнинг асосий бирлиги сифатида кўриб чиқишга имкон беришини кўрсатади. Шу аснода, банк матни фаолияти банк жамоаси барча аъзоларининг банк тизимида умумий ва хусусий расмий вазифаларни амалга оширишга йўналтирилган ўзаро алоқасини таъминлайдиган боғловчи бўғиндир.

Калит сўзлар: банк матни, мулоқот, жараён, коммуникатив, восита, прагматик талкин, фаолият, ижтимоий-иқтисодий.

Банк тили ва матнининг асосий белгилари ва категориялари таҳлили айнан банк матнининг реал банк мулоқот таркибига киритилганлиги банк матнларини банк фаолияти соҳасидаги мулоқотнинг асосий бирлиги сифатида кўриб чиқишга имкон беришини кўрсатади. Бундай ҳолатда банк матни мулоқот иштирокчилари коммуникатив фаолиятининг воситаси сифатида ҳам, натижаси сифатида ҳам тушунилиши мумкин. Банкда иш вақтининг катта қисмини банк мулоқоти ташкил қилади. Шубҳасиз, бу ерда мулоқот банк матни воситасида амалга ошади. Банкдаги мулоқот жараёнида муайян ижтимоий-иқтисодий ва маданий контекст доирасида матнга хос шаклланган маъновий ахборотнинг доимий алмашиши содир бўлади. Банк матни фаолиятининг маҳсулотлари бўлмиш банк ресурслари, тўлов тизими ва банкларнинг ҳисоб-китоб ва касса операциялари, банкларнинг кредит операциялари, банкнинг қимматли қоғозлар билан операциялари, валюта операциялари ва банкларнинг ташқи иқтисодий фаолияти, банк маркетинги, банк менежменти, банк ҳисоботи каби банк соҳаларининг матнлари инсон моддий оламининг бир қисми, касбий тажрибасининг элементи ва амалий фаолиятининг асосидир. Шу аснода, банк матни фаолияти банк жамоаси барча аъзоларининг банк тизимида умумий ва хусусий расмий вазифаларни амалга оширишга йўналтирилган ўзаро алоқасини таъминлайдиган боғловчи бўғиндир.

Банкнинг коммуникатив ҳаракатлари банк доирасидаги мулоқот асосини ҳосил қилади. Банк фаолияти ҳақидаги рекламалар, пресс-релизлар, ҳисоботлар, ташқи ва ички хатлар, шартномалар каби турли-туман матнлар ва бошқалар энг муҳим мулоқот воситаларидир. Ушбу воситалардан ҳар бир банк ходими мулоқот жараёнида ўз ҳамкасбларига таъсир кўрсатиш учун фойдаланади. Банк матнлари маҳсулотларни сотишдан тортиб то охирги истеъмолчи томонидан истеъмол қилинишигача, яъни мижозларни жалб қилишдан то уларнинг ишончини тўлиқ қозонгунча иштирок этади. Банк матнининг таърифи матн ҳодисасини прагматик жиҳатдан тушунишга боғлиқдир. Бунда матн комплекс нутқий ҳаракат сифатида тушунилади. Бундан келиб чиқадики, матн ҳамда матн турларининг прагматикаси уларнинг прагматик жиҳатдан таърифланиши учун назарий асос яратади. Матннинг прагматик тушунилиши матнлар ҳам ҳаракат мажмуасининг тури эканлигини воситасиз ифодалайди[1]. Матнни

Ўрганишнинг прагматик аспекти инсон фаолияти ва мулоқотининг муайян мутахассислик ва касб доиралари билан чегараланган алоҳида соҳаларини лисоний таҳлилга жалб қилиш имконини беради. Бундай ҳолатда махсус-профессional муҳит мулоқот вазиятининг ўзига хос жиҳатларига ва реал мулоқот жараёнларига хос матнлар тадқиқот объектини ташкил қилади.

Юқорида айтилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда, банк фаолиятига оид матнларни банк тизими доирасидаги мулоқотнинг нутқий ҳаракатлари ёки фаолияти мажмуи тарзида талқин қилиш мумкин. Шу сабабдан, мазкур тадқиқотнинг терминологик аппаратида марказий тушунчалардан бири сифатида матннинг нутқ *фаолият таркиби* ва *комплекс ҳаракат* категориялари қатнашади. Бу категорияларни банкдаги соҳа матнларининг ўзига хос коммуникатив категориялари сифатида ўрганиш мумкин. Банк матнининг нутқ фаолияти таркиби ва комплекс ҳаракати тушунчалари камида иккита: грамматик ва прагматик сатҳга эга.

Банк матни лисоний ва прагматик модулларнинг ўзаро алоқаси натижасида юзага келади. Бунинг оқибатида матн структураси тил (лексик, грамматик, стилистик) сатҳига ҳам, прагматик сатҳга ҳам дахлдор бўлади. Прагматик сатҳ ўз навбатида яна иккита сатҳга - нутқ фаолиятли таркиб сатҳ ва ахборот таркибли сатҳга - ажралади. Бу сатҳлар ўзаро тенг муносабатда фаолият кўрсатади. Нутқий акт ахборот етказиб беради ва ахборот бирликлари нутқий ҳаракатлари билан қўллаб-қувватланиб турилади[2]. Нутқий фаолият тузилмаси автоном иллокутив тизим сифатида тушунилади, бу тизимнинг бирликлари матн яратилиши жараёнида бир – бири билан боғланади.

Банк матни лексик таркиби таҳлили банк матнларининг ўзига хос хусусиятларга эгаллигини кўрсатади. Улар жумласига банк лексикаси таркибида бўлган, хусусан, сўзлашув ва адабий тилда қўлланмайдиган ёки кам учрайдиган банк атамалари ва банк услубига хос сўзлар ва ибораларнинг жуда кўплиги; адабий меъёрлардан баъзи бир услубий четга чиқишларнинг мавжудлиги; банк ишига оид масалалар кўриладиган ҳужжатларда расмий услубга хос ибораларнинг қўлланиши; аксарияти фақат банк матнлари ва ҳужжатларида қўлланадиган қисқартмаларнинг мавжудлигини киритиш мумкин. Банк тизимида нутқий фаолият тузилмаси ва ахборот таркибини воқелантириш воситаси сифатида нолисоний омиллар билан бир қаторда, лисоний бирликлар ҳам муҳим роль ўйнайди[4]. Банк фаолиятига оид нутқий актлар ва уларнинг бир-бирига нисбатан ўрнини ойдинлаштириш вазифасини, одатда, атамалар, сўзлар ва баъзан иборалар бажаради [6,5]. Ушбу лисоний воситаларнинг банк матнида ўзига хос қўлланишини таҳлил қилиш матн таркибида нутқ актларнинг ҳар хил турлари ва уларнинг комбинациялари билан ифодаланадиган иллокутив структуранинг ва матннинг таг сатҳида пропозициялар воситасида ифодаланадиган ахборот структурасининг мавжудлиги тўғрисида гапиришга имкон яратади.

Маълумки, банк атамалари, ихтисослашган атамалар каби фанлараро қўлланиш хусусиятига эга, бундай атамалар бухгалтер ҳисоб-китоби, иқтисодий алоқалар, менежмент, маркетинг, ҳуқуқшунослик ва бошқа соҳалар атамаларини ўз ичига олади[3]. Лисоний ёндашув маълум бир атаманинг банк фаолиятидаги бирор объектга ёки предметга мос келишини топишга эмас, балки банк матнининг ички хусусиятларини ўрганишга ва унинг мазмунини шакллантириш ва воқелантиришдаги ўрнини аниқлашга қаратилишидан иборат.

Банк матн турларининг тавсифларини ҳисобга олган ҳолда, банк фаолиятига оид матнларни иқтисодий мулоқот бирлиги сифатида ўрганишга нисбатан ёндашувлар тақдим этилди. Бунда банк матни тушунчаси банк фаолиятининг барча жабҳаларига хос бўлган объектив нутқ вазиятлари, мақсадлар, ҳаракатлар, бурч ва мажбуриятлар ва ҳоказоларни воқелантиришга хизмат қиладиган лисоний бирлик тарзида талқин қилиндики, бу ҳолат банк фаолиятига оид матнларни тадқиқ қилишга нисбатан концептуал ёндашувни таърифлашга имкон берди. Банк матни банк тизимидаги матн табиатига эга бўлган коммуникатив фаолиятнинг асосида ётиши тўғрисида хулоса қилинди.

References:

1. Сафаров Ш.С. Прагмалингвистика. Монография. - Тошкент: " Ўзбекистон миллий энциклопедияси" нашриёти, 2008. – 318 б.
2. Сафаров Ш.С. Система речевого общения: универсальное и этноспецифическое. - Самарканд: Изд-во им. Г.Гуляма, 1991. - 171с.
3. Сарангова Т.А. Специфика банковских терминов "Investor Relations" в русском и английском языках // Вестник РУДН. Серия: Теория языка, семиотика, семантика.- М.: РУДН, 2012. №4. С. 82-86.
4. Золотарёва Е.Н. Языковые принципы организации текста банковской рекламы (на материале печатной продукции): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ставрополь: 2008. – 216 с.
5. Зяблова О. А. Принципы исследования языка для специальных целей (на примере языка экономики) : дис.... докт. филол. наук. – Москва: 2005. – 316 с.
6. Хомутова Т.Н. Язык для специальных целей (LSP): лингвистический аспект // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008. – С. 96-106.